

СИНТЕЗ ЦВЕТНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОСМОНСАЙ

М.Х. Арипова¹ (aripova1957@yandex.com), Э.И. Рузमतов¹ (eldor_bbk@mail.ru)

Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838286>

Ключевые слова: стекло, базальт, кварц, сода, температура, состав.

Технология производства стекла открывает широкие возможности для синтеза искусственных декоративных материалов с использованием природного и технического сырья. Существует множество составов для производства декоративного стекла, в которых для достижения декоративных эффектов используются процессы окрашивания и затемнения.

Чрезвычайно распространено производство декоративных изделий из стекла. Получают как готовые изделия для оформления интерьера, так и полуфабрикаты - унифицированные декоративные элементы, текстурные компоненты и вставки. Реализация средовых проектов с использованием стекла в различных формах требует учета функциональных требований интерьера и существующих отделочных и декоративных материалов. В дизайне жилой среды разностороннее использование изделий из стекла предполагает учет эстетических, функциональных и практических качеств. Стекланные изделия встречаются в деталях мебели, дверном остеклении, межкомнатных перегородках, витринах, панелях, подвесных потолках и зеркальных конструкциях и являются одним из самых распространенных средств декорирования интерьеров и формирования художественной выразительности.

Одной из актуальных задач в строительном секторе является использование недорогих декоративных материалов для наружной и внутренней отделки зданий. Стекло и стеклокристаллические материалы считаются недорогими в производстве. Поэтому они в основном используются для внутренней и внешней отделки зданий.

Стекломатериалы, получаемые из базальта, характеризуются физико-механическими преимуществами перед другими видами, химической и термической стойкостью, а также низкой стоимостью сырья для синтеза стекла.

Одним из таких видов сырья является базальт Османсай из Форишского района Джизакской области Узбекистана. В настоящее время из этого сырья производят базальтовую арматуру, базальтовую вату и базальтовое волокно для строительной отрасли. Использование Османсайского базальта в качестве декоративного материала в строительстве является проблемой, требующей решения. Целью данного исследования является определение синтез образцов цветного стекла на основе системы базальт-кварц-сода, изучение химических состав синтезированных стекла и физико-механических свойств полученных образцов стекла.

Сырье, основанное на системе, было распределено в требуемых пропорциях и были приготовлены шихты для синтеза стекла. Подготовленные стекломассы помещали в специальные стеклянные емкости и варили при температуре 1440 °С в силитовой печи. Образцы синтезированного стекла представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Стекла, синтезированные в системе базальт–кварц–сода
Химический состав стекол

Индекс стекла	Масс, %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	MnO	ппп.
10	46.4	5.44	1.51	1.48	0.666	42.5	1.18	0.423	0.0041	0.0233	1.0396
11	71.5	3.58	1.25	1.36	0.413	20.0	1.21	0.326	0.0031	0.0193	0.3386
15	58.8	6.04	3.80	3.75	1.43	21.0	0.969	0.880	0.0076	0.0542	3.2692
16	43.2	11.2	3.29	4.69	2.07	32.6	1.27	1.19	0.0121	0.0325	0.4454
17	44.5	8.49	5.13	4.95	1.94	28.4	0.814	1.19	0.0090	0.0708	4.5062

Физико-механические свойства полученных стекол

Индекс стекла	Плотность, кг/м ³	ТКЛР×10 ⁷ , К ⁻¹	Цвет
10	2620	195	салатовый, прозрачный
11	2440	110	ярко-бирюзовый, прозрачный
15	2600	120	зеленый-травяной, прозрачный
16	2640	164	лимонный, прозрачный
17	2630	153	оливкового-зеленый, полупрозрачный

Изучение системы базальт-кварц-сода, компонентами которой являются кварцевый песок Самаркандского месторождения и базальт Осмонсайского месторождения, позволило определить состав прозрачных, полупрозрачных и глушеных стекол. Анализ рассчитанных ТКЛР и плотности стекла выявил зависимость свойств стекла от состава шихты.

Применение базальта из месторождения Осмонсей позволило получить широкий спектр цветов стекла без дополнительного введения красителя, что свидетельствует о том, что базальт из месторождения Осмонсей является ценным сырьем для синтеза цветного стекла.